

Revisitando a crítica de Lucas: quais os efeitos das expectativas na economia atual?¹

Wellington Felipe dos Santos Silva²

Resumo

Este trabalho realiza uma revisão de literatura sobre a “Crítica de Lucas”, destacando sua importância na reformulação dos modelos preditivos em macroeconomia. O objetivo é discutir como a interpretação das expectativas dos agentes econômicos evoluiu recentemente. São abordadas as hipóteses de expectativas adaptativas e racionais, fundamentais para o debate. A crítica de Lucas questiona a constância dos parâmetros dos modelos frente a mudanças de política econômica, argumentando que modelos anteriores tratavam os agentes como ingênuos. Apesar de ter sido contestada por inconsistências internas, a crítica influenciou profundamente os modelos macroeconômicos modernos. Contudo, novos contextos, como o brasileiro, desafiam sua aplicabilidade. O estudo conclui que os modelos macroeconômicos precisam ser revistos à luz de diferentes correntes e realidades econômicas.

Palavras-chave: Crítica de Lucas. Modelos macroeconômicos. Expectativas.

Abstract

This paper presents a literature review on the “Lucas Critique”, highlighting its significance in reshaping predictive models in macroeconomics. The objective is to discuss how the interpretation of economic agents’ expectations has evolved in recent years. The study addresses the hypotheses of adaptive and rational expectations, which are fundamental to the debate. The Lucas Critique challenges the stability of model parameters in the face of changes in economic policy, arguing that earlier models treated agents as naive. Although it has been contested due to internal inconsistencies, the critique has profoundly influenced modern macroeconomic models. However, new contexts, such as the Brazilian case, challenge its applicability. The study concludes that macroeconomic models must be revised in light of different schools of thought and economic realities.

Keywords: Lucas Critique. Macroeconomic models. Expectations.

JEL Classification: B22; E10; E17.

DOI: 10.5281/zenodo.18463025

¹ Artigo submetido em 19/05/2025. Aprovado em 14/10/2025.

² Doutorando em Economia pela Universidade Federal do Ceará (Caen/UFC), mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará (Caen/UFC) e graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

1. Introdução

Nos últimos anos, o cenário econômico tem revelado um descompasso entre a percepção dos indivíduos — especialmente no que se refere às suas expectativas — e os indicadores que deveriam sustentar a formulação e o desempenho das políticas públicas. Tem-se tornado cada vez mais comum observar que a percepção das pessoas segue em sentido oposto aos resultados positivos apresentados por importantes variáveis macroeconômicas, notadamente aquelas relacionadas à inflação e ao desemprego. O fim do ciclo de recuperação pós-pandemia tem contribuído para a estabilização do crescimento econômico global, ainda que em um patamar inferior ao observado no período anterior à pandemia. No entanto, esse efeito não parece refletir-se de forma homogênea na percepção da população. No relatório sobre as Perspectivas Econômicas Globais, publicado no início de 2025, o Banco Mundial (BM) destacou que o aumento das incertezas relacionadas às políticas públicas representa o principal risco negativo para a economia global.

O Banco Mundial também apontou que o aumento da incerteza pode decorrer de mudanças adversas nas políticas comerciais, do acirramento das tensões geopolíticas ou, ainda, da intensificação de eventos climáticos extremos. Além disso, alguns governos e pesquisadores têm chamado a atenção para os efeitos da crescente polarização política que vem se consolidando globalmente, bem como para a disseminação de distorções informacionais nas redes sociais, popularmente conhecidas como “*fake news*” (GUIROLA, 2021; BALTEZAREVIĆ, 2024). Esse fenômeno levanta um ponto crítico: “Os instrumentos atualmente utilizados para captar variáveis econômicas também são capazes de identificar o que as pessoas realmente necessitam?”.

Recentemente, Bolhuis et al. (2024), ao investigarem o consumo nos Estados Unidos, argumentaram que há uma desconexão entre as medidas preferidas pelos economistas e os custos efetivos enfrentados pelos consumidores.

A discussão sobre a fragilidade dos modelos macroeconômicos na previsão do comportamento dos agentes não é novidade na história do pensamento econômico. Na década de 1960, o trabalho de Muth (1961) foi pioneiro ao apresentar uma equação de expectativas capaz de gerar previsões com base no conjunto de informações disponíveis, por meio de um processo bastante particular. No final da década de 1970, a escola de pensamento novo-clássica, representada pela figura do economista Robert Lucas, promoveu uma revolução na macroeconomia ao enfatizar que os modelos então vigentes não eram adequados para a formulação de políticas econômicas. Segundo essa perspectiva, alterações nas políticas modificariam também a forma como os agentes formam suas expectativas, o que tornaria ineficazes os resultados obtidos por modelos estimados com base em políticas anteriores. Com base nessa ideia, Robert Lucas e Thomas Sargent foram os principais responsáveis por reformular a macroeconomia, confrontando diretamente a corrente teórica dominante da época.

Em 1976, Robert Lucas publicou o artigo intitulado “*Econometric Policy Evaluation: A Critique*”, no qual formalizou o questionamento à formulação de políticas econômicas com base em modelos incapazes de fornecer previsões precisas. Nesse trabalho, o autor também criticou os modelos macroeconômicos utilizados para estimar os impactos dessas políticas, destacando que a baixa confiabilidade das previsões decorre do fato de que os parâmetros empregados dependem das expectativas dos agentes, as quais tendem a se alterar significativamente quando os formuladores de políticas econômicas modificam seu comportamento. Embora esses modelos reconhecessem o papel das expectativas no comportamento econômico, não conseguiam incorporar adequadamente seus efeitos. Essa publicação é considerada um marco na transformação do estudo macroeconômico, ficando conhecida como a “Crítica de Lucas”.

O apontamento de Lucas contrapunha-se a toda a base teórica que sustentava a macroeconomia até então, a qual orientava a interpretação dos acontecimentos econômicos e a formulação das políticas públicas. Sua crítica confrontava, sobretudo, a hipótese formulada por Keynes em “*A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda (1936)*”, bem como os pressupostos da tradição keynesiana no que se refere ao uso das políticas econômicas como instrumentos diretos de gerenciamento macroeconômico dos países. Essa crítica, aliada ao contexto de estagflação enfrentado por diversas economias à época, resultou em uma crise da estrutura teórica macroeconômica vigente, a qual foi submetida a uma ampla reformulação. Esse processo culminou na construção de modelos macroeconômicos com parâmetros estruturais, mais alinhados às expectativas racionais e à necessidade de consistência entre teoria e política econômica.

Por outro lado, considera-se que a maioria das ferramentas contemporâneas de mensuração se adaptou às observações de Lucas, sobretudo a partir da incorporação da microfundamentação. No entanto, observa-se, como já mencionado, que tais modificações na modelagem também têm se revelado cada vez mais incapazes de representar fielmente a realidade dos indivíduos. Além disso, estudos posteriores passaram a discutir a limitada aplicabilidade tanto da crítica de Lucas quanto dos modelos macroeconômicos a ela derivados. Entre os críticos mais enfáticos destacam-se Summers (1991) e Romer (2016), os quais buscaram avaliar os modelos macroeconômicos estruturais mais recentes, evidenciando que sua crescente complexidade frequentemente dificulta a avaliação precisa da relevância dos resultados obtidos — problema que tende a se agravar com a manipulação dos parâmetros por parte do modelador (FIANI, 2022).

Em síntese, o fato principal é que, desde o estabelecimento da macroeconomia como uma importante área do pensamento econômico, parece existir uma dificuldade de alinhamento entre as expectativas dos agentes e as variações econômicas. Portanto, qualquer estimativa dos efeitos de uma alteração de política deve levar em consideração a forma como as expectativas reagirão a essa mudança.

À primeira vista, pode parecer que essa discussão se restringe exclusivamente à estrutura teórica da macroeconomia e às suas medições. Contudo, a análise das expectativas afeta diretamente as instituições, as políticas governamentais e os processos políticos, que, por sua vez, influenciam a economia e a distribuição de recursos na sociedade. Com o surgimento de novos canais de formação e alteração das expectativas, torna-se ainda mais relevante uma investigação que ultrapasse os modelos macroeconômicos matemáticos, incorporando aspectos críticos relacionados a interesses e conflitos sociais. Dessa forma, a discussão científica sobre as expectativas possui consequências diretas para a economia política, especialmente no que se refere ao papel do governo e à formulação de políticas públicas.

Portanto, este estudo busca discutir como as expectativas dos indivíduos têm se modificado ao longo dos últimos anos, procurando articular as equações matemáticas fundamentais dos modelos macroeconômicos preditivos com reflexões acerca dos possíveis efeitos das mudanças nas decisões econômicas sobre a política. Nesse sentido, toma-se como ponto de partida a renomada crítica elaborada por Robert Lucas, confrontando-a com posições contrárias à hipótese das expectativas racionais e com os novos aspectos contemporâneos do descompasso entre expectativa e realidade.

Além desta introdução, o trabalho está estruturado em mais sete partes. Na sequência, são discutidos os direcionamentos que fundamentaram a revisão bibliográfica. Nas duas seções seguintes, apresentam-se brevemente as hipóteses das expectativas adaptativas e racionais. Em seguida, é abordada a crítica de Lucas e a controvérsia acerca da previsibilidade dos modelos macroeconômicos vigentes até então. A sexta seção discute as contra argumentações feitas à estrutura teórica, denominadas “contestações teóricas à crítica”. A sétima seção é dedicada a uma breve análise sobre como as expectativas vêm influenciando o cenário político contemporâneo, com ênfase no caso brasileiro. Por fim, são apresentadas as conclusões.

2. Metodologia da revisão bibliográfica

A metodologia de revisão bibliográfica adotada neste trabalho tem como objetivo levantar as principais abordagens relativas à compreensão das expectativas dos agentes e suas respectivas incorporações nos modelos macroeconômicos de previsão. Além disso, busca-se comparar o entendimento predominante acerca dos pontos críticos presentes nos modelos macroeconômicos contemporâneos com a crescente literatura que questiona a superioridade da hipótese de expectativas racionais, especialmente no que tange à sua aplicação empírica. Adicionalmente, apresenta-se um breve levantamento de estudos de caso práticos, visando corroborar a necessidade de uma nova reflexão sobre o comportamento das expectativas.

Os parâmetros temporais considerados procuraram integrar a literatura clássica sobre a discussão das expectativas com pesquisas mais contemporâneas, utilizando o exemplo brasileiro como um caso atual. Assim, os trabalhos de referência abrangem desde a discussão das expectativas adaptativas, iniciada por volta da década de 1950,

anterior à crítica de Lucas, até as problemáticas relacionadas às expectativas correntes. Foram incluídos todos os tipos de documentos (artigos acadêmicos, livros, relatórios) que abordassem a relevância teórica e/ou empírica dos temas. A metodologia de revisão bibliográfica foi desenvolvida a partir das principais bases acadêmicas, tais como *Scopus*, *Web of Science*, *Google Scholar*, entre outras.

O procedimento de análise bibliográfica limitou-se à análise qualitativa das publicações, com o objetivo de interpretar temas, conceitos-chave, perspectivas teóricas e resultados principais dos autores. Além disso, buscou-se identificar lacunas teóricas, bem como convergências e divergências entre os estudos. Esse procedimento permitiu classificar as publicações segundo correntes de pensamento, escolas teóricas ou tipos de abordagem. Da mesma forma, buscou-se verificar a atualidade e a diversidade das perspectivas teóricas, incluindo correntes opostas ao pensamento clássico e às teorias de Lucas.

3. Expectativas adaptativas

Inicialmente, são apresentadas as duas principais hipóteses sobre o comportamento das expectativas que marcaram a estrutura teórica econômica: as expectativas adaptativas e as expectativas racionais. Antes de expor as análises de Lucas, é necessário demonstrar, brevemente, o conceito que fundamentava os modelos macroeconômicos anteriores à crítica. A aplicação das expectativas nos modelos macroeconômicos evoluiu ao longo do tempo. O conceito conhecido como expectativas adaptativas foi introduzido por Cagan (1956), no trabalho "*The Monetary Dynamics of Hyperinflation*". Nesse estudo sobre hiperinflações, considera-se que as expectativas são formadas com base nas experiências passadas, apoiadas em dados históricos; assim, os agentes ajustam suas decisões conforme os acontecimentos dos períodos anteriores. Portanto, as expectativas adaptativas pressupõem que os agentes formam suas expectativas futuras de forma reativa, isto é, ajustando suas previsões com base nos erros cometidos anteriormente. A ideia subjacente é que os agentes "aprendem com o tempo", mas sem necessariamente compreender a estrutura econômica subjacente.

Aprofundando a aplicação, Rosa (2006) demonstra que a hipótese das expectativas adaptativas estabelece que o valor esperado para o próximo período será igual ao valor esperado no período corrente, acrescido de um termo de ajustamento referente ao erro de previsão cometido no período anterior, aplicável quando o valor atual difere do esperado. Por exemplo, os agentes corrigem suas expectativas de preço com base em uma fração do erro cometido na previsão do período precedente. O coeficiente de ajustamento, representado por α , assume um valor próximo a zero quando o agente não realiza ajustes nas expectativas, ou seja, mantém o valor anterior inalterado; e igual a 1 quando o agente corrige integralmente o erro do período anterior. Dessa forma, pode-se formalizar o modelo da seguinte maneira:

$$P_{t+1}^e = P_t^e + \alpha(P_t - P_t^e), \quad 0 < \alpha \leq 1$$

em que P_{t+1}^e é a expectativa de preço para o período $t + 1$, P_t^e é a expectativa de preço no período t , enquanto P_t é o valor do preço observado no período t , o período corrente, e α é o coeficiente de sensibilidade de ajuste do erro no período $t - 1$.

Desenvolvendo a expressão anterior, obtém-se:

$$P_{t+1}^e = \alpha \sum_{j=0}^{\infty} (1 - \alpha)^j P_{t-j}$$

A expectativa de preço em $t + 1$ é expressa como uma média ponderada, na qual cada valor recebe um peso diferente, refletindo sua importância relativa. Esses pesos são decrescentes para valores passados, de modo que informações mais recentes têm maior influência na formação da expectativa em relação ao valor atual.

Para Lopes e Vasconcelos (2008), esse modelo macroeconômico supõe uma fórmula arbitrária de correção das expectativas e não incorpora informações contemporâneas. Essa é a principal crítica à hipótese das expectativas adaptativas, pois implica que os agentes continuam a basear-se em valores defasados das variáveis, sem aprender com as inconsistências observadas no passado.

4. Expectativas racionais

O trabalho seminal de Lucas não é completamente contrário ao método adaptativo, reconhecendo que ele pode ser útil para previsões de modelos macroeconômicos muito grandes no curto prazo. Por outro lado, avaliações de políticas de longo prazo baseadas nesses modelos econométricos são consideradas inadequadas devido à sua simplificação excessiva. Para compreender a análise da incapacidade das previsões fundamentadas nas expectativas adaptativas, é necessário entender o contexto que possibilitou a maturidade dessa discussão. Como mencionado anteriormente, Muth (1961) é considerado o precursor da hipótese das expectativas racionais, por meio da publicação “*Rational Expectations and the Theory of Price Movements*”. Basicamente, a ideia central é que as expectativas são formadas pelos agentes econômicos com base em toda a informação disponível e em um entendimento adequado do funcionamento da economia.

Partindo desse princípio, Ferreira (2014) destaca que o trabalho seminal de Muth fundamenta-se em três hipóteses principais: (1) a informação é escassa e o sistema econômico geralmente não a desperdiça; (2) a forma como as expectativas são formadas depende especificamente da estrutura do sistema relevante que descreve a economia; e (3) uma “previsão pública” não exercerá efeito substancial sobre o funcionamento do sistema econômico.

De acordo com Sent (2002), merece destaque a terceira hipótese de Muth, que, ao investigar a possibilidade de se realizarem previsões públicas corretas mesmo diante da influência do comportamento dos agentes, concluiu que, na prática, tais previsões não têm impacto significativo quando consideradas as condições reais. Dessa forma, as

expectativas deveriam deixar de ser tratadas como exógenas para serem incorporadas de maneira endógena nos modelos econômicos.

Ainda seguindo Ferreira (2014), para analisar formalmente a ideia muthiana, outras hipóteses se fazem necessárias. Assim, supõe-se que: (a) os erros aleatórios são normalmente distribuídos; (b) certezas equivalentes existem para as variáveis a serem previstas; e (c) as equações do sistema são lineares. Ao seguir esse caminho, torna-se possível rebater o argumento de que a racionalidade levaria a estruturas teóricas inconsistentes com os fenômenos observados. O próprio Muth afirma que “Nossa hipótese é baseada exatamente no ponto de vista oposto: que os modelos macroeconômicos dinâmicos não supõem racionalidade suficiente.” (MUTH, 1961, p. 316).

Esse foi o primeiro momento de questionamento das expectativas adaptativas, que predominavam nos modelos macroeconômicos da época. Para Lopes e Vasconcelos (2008), a nova proposta chamou atenção para as rendas geradas pelo modelo macroeconômico adaptativo, pois estas não se alteravam mesmo diante de movimentos arbitrários. Apesar do embate contra as hipóteses estabelecidas, a estrutura teórica não teve disseminação imediata; contudo, tornou-se a principal influência para a revolução do conceito de expectativas e foi fundamental para o surgimento da Escola Novo-Clássica.

As décadas de 1950 e 1960 foram marcadas, na macroeconomia, pela revolução monetarista liderada por Milton Friedman, que buscava contestar as ideias keynesianas relacionadas ao ativismo governamental. Por outro lado, o contraponto mais consistente ao keynesianismo surgiu na década de 1970, com um grupo de economistas influenciados pela estrutura teórica da racionalidade. Autores como Robert Lucas, Thomas Sargent, Robert Barro, entre outros, publicaram diversos trabalhos evidenciando que os keynesianos não conseguiam incorporar de forma endógena as implicações das expectativas no comportamento dos agentes (FERREIRA, 2014).

Segundo Blanchard (2007), esses autores lideraram um contundente ataque ao “*mainstream*” da macroeconomia, sem poupar críticas ao apontar suas falhas. No trabalho de Lucas e Sargent (1978), principais expoentes do movimento, os autores afirmaram que:

As previsões [da economia keynesiana] estavam absolutamente incorretas e que a doutrina na qual se baseavam era fundamentalmente falha, agora são simples realidades que não envolvem nenhuma sutileza em teoria econômica. A tarefa com que deparam os estudantes contemporâneos do ciclo econômico é a de examinar os destroços, determinando quais características desse admirável acontecimento chamado Revolução Keynesiana podem ser recuperadas e postas em bom uso e quais devem ser descartadas. (LUCAS & SARGENT, 1978, p. 49-50)

Ferreira (2014) demonstra como as hipóteses das expectativas racionais, do contínuo balanceamento dos mercados e da oferta agregada “surpresa” formaram a base da Escola Novo-Clássica. A incorporação das expectativas racionais transformou a teoria econômica, sendo considerada uma das grandes “revoluções” do campo. Sobre esse tema, destaca-se que:

Este ponto de vista alterou de modo permanente e útil a maneira que a maioria dos macroeconomistas constrói seus modelos e fazem avaliações de mudanças do comportamento do governo. Neste sentido, a revolução das expectativas racionais triunfou decisivamente. (BARRO, 1984, p. 179)

Robert Lucas foi, indiscutivelmente, o principal nome dessa corrente, tendo sido laureado com o Prêmio Nobel em 1995, em reconhecimento pelo desenvolvimento e aplicação da hipótese das expectativas racionais. No entanto, diversos outros autores também contribuíram para a expansão do movimento, tais como:

Em vários artigos no início dos anos 70, Brock, Lucas e Prescott formalizaram e estenderam o conceito de equilíbrio de expectativas racionais, mostraram como aplicar métodos recursivos para construir equilíbrio e cuidadosamente selecionaram exemplos substantivos que provaram o poder do conceito de equilíbrio. (SARGENT, 1996, p. 538).

A grande diversidade de teóricos dentro dessa corrente dificulta a especificação de um conceito absoluto e formal de expectativa racional, que, na prática, configura-se como um conceito geral. Analisando Redman (1992), identificam-se três definições sintetizadas para as expectativas racionais. A primeira remete a Muth, que estabelece que as expectativas racionais podem ser representadas por uma distribuição de probabilidade subjetiva, a qual tende a se distribuir em torno da distribuição de probabilidade objetiva dos resultados. A segunda definição é atribuída a Lucas e Prescott, que consideram que a distribuição de probabilidade subjetiva dos agentes coincide com a distribuição de probabilidade objetiva dos acontecimentos. A terceira definição, que não é associada a nenhum autor específico, resulta das contestações teóricas à versão anterior. Para defini-la, pode-se afirmar que os agentes, por serem racionais, formam suas expectativas por meio da aquisição e uso de informações até o ponto em que o custo marginal esperado e o benefício marginal esperado de obter e utilizar tais informações se igualam.

No primeiro caso, os valores esperados da variável a ser prevista e os valores atuais dessa variável compartilham uma média comum, o que significa que, em média, as previsões são corretas. A segunda visão é mais elaborada, conhecida como versão estrita ou forte, na qual os valores esperados da variável a ser prevista e os valores atuais possuem a mesma distribuição de probabilidade. A última definição, denominada

versão generalizada ou fraca, pressupõe que os agentes econômicos fazem o uso mais eficiente de toda informação pública disponível para formar suas expectativas.

A forma forte é a mais utilizada nas discussões sobre expectativas racionais; contudo, ambas admitem a existência de inconsistências nas previsões. A principal diferença é que, na versão forte, os erros de previsão não apresentam correlação com o conjunto de informações disponíveis no período em que a expectativa foi formada, o que implica que inconsistências sistemáticas não ocorreriam.

Levando isso em consideração, Rosa (2006) mostra que a hipótese das expectativas racionais pode ser apresentada como:

$$P_{t+1}^e = E_t(P_{t+1})$$

no qual P_{t+1}^e é a expectativa da variável (preço) no período $t + 1$ e $E_t(P_{t+1})$ é o valor esperado considerando o conjunto de informação total disponível até o momento anterior.

Assim, pode-se definir o modelo de expectativas racionais pela equação:

$$P_{t+1} = P_{t+1}^e + u_{t+1}$$

percebe-se que o elemento novo é o u_{t+1} que representa o erro na previsão. Logo, podemos representar esse erro por:

$$u_{t+1} = P_{t+1} - P_{t+1}^e$$

o erro possui média zero e é aleatório, ou seja, não apresenta relação com as informações disponíveis para os agentes econômicos no período anterior. Isso é garantido pela condição de ortogonalidade, que assegura que as falhas nas previsões são imprevisíveis. Além disso, é necessário considerar que a covariância entre inconsistências passadas e possíveis inconsistências futuras seja zero, para garantir que os erros futuros não sejam influenciados pelos erros cometidos anteriormente.

Para Ferreira (2014), a partir desse modelo macroeconômico, “quando as expectativas se mostrassem sistematicamente erradas, os agentes aprenderiam com seus equívocos e modificariam seus modos de formar as expectativas, eliminando os erros sistemáticos” (FERREIRA, 2014, p. 64). Esse processo eliminaria a limitação metodológica apresentada pelas expectativas adaptativas, corrigindo os erros de previsão cometidos e reconhecidos no passado.

É importante ressaltar que as expectativas racionais não pressupõem previsões perfeitas, mas buscam garantir a inexistência de inconsistências sistemáticas. Em síntese, Sargent (2008) define expectativas racionais de forma mais rigorosa como “[...] um conceito de equilíbrio que pode ser aplicado a modelos macroeconômicos dinâmicos [...] nos quais as variáveis endógenas são influenciadas pelas expectativas que os

agentes têm em relação aos valores futuros dessas variáveis no modelo macroeconômico.” (SARGENT, 2008, p. 1).

5. A crítica de Lucas

Após apresentar as principais correntes da estrutura teórica das expectativas, esta seção aborda diretamente o principal legado da hipótese das expectativas racionais. A crítica de Lucas teve forte impacto sobre os modelos macroeconômicos que dominaram as previsões econométricas na década de 1960. Com o claro objetivo de contrapor as análises e políticas econômicas fundamentadas nas estruturas teóricas keynesianas, Lucas demonstrou a ineficácia de basear decisões na observação de dados agregados temporais. Nas palavras do autor, em Lucas (1976):

Argumentarei que a característica que leva ao uso nas previsões de curto prazo não está relacionada à avaliação quantitativa de políticas, que os principais modelos econométricos são (bem) projetados para realizar apenas a primeira tarefa, e que as simulações usando esses modelos não podem, a princípio, fornecer nenhuma informação quanto às reais consequências de políticas econômicas alternativas. (LUCAS, 1976, p. 258).

O principal alvo da crítica eram os modelos macroeconômicos, que, embora reconhecessem o efeito das expectativas no comportamento das variáveis, não as incorporavam de forma explícita, tratando a percepção dos agentes de maneira simplista. Lucas destacou que, caso as políticas fossem alteradas, a forma como as pessoas formavam suas expectativas também mudaria. Essa dinâmica não podia ser capturada por modelos macroeconômicos nos quais as variáveis dependiam apenas de valores atuais e passados de outras variáveis. Assim, esses modelos representavam um conjunto de relações econômicas válidas para o passado, mas completamente dissociadas do comportamento presente dos agentes. Ainda segundo Lucas (1976):

(...) dado que a estrutura de um modelo econométrico consiste em regras de decisão ótimas dos agentes econômicos, e que as regras de decisão ótimas variam sistematicamente com mudanças na estrutura das séries relevantes para o agente tomador de decisões, conclui-se que qualquer mudança na política irá sistematicamente alterar a estrutura dos modelos econométricos. (LUCAS, 1976, p. 279).

Os parâmetros estimados desses modelos macroeconômicos eram calculados a partir de séries temporais, o que constitui o cerne da limitação metodológica. Para que esses parâmetros fossem válidos, seria necessário supor que eles permanecessem constantes sob um regime de política econômica diferente daquele vigente durante o período das séries de dados. Como esse pressuposto não se sustenta empiricamente, os modelos macroeconômicos que o adotavam como base mostravam-se frágeis, irrealistas e ineficientes. Corroborando esse argumento, destaca-se:

O problema é que economistas têm todos os motivos para acreditar que parâmetros nesses modelos são uma mistura da maneira que as expectativas das pessoas são formadas e das características subjacentes da economia, como preferências e tecnologias. Expectativas dependem da natureza do regime de política econômica em vigor e provavelmente mudam sistematicamente junto com o regime. (CHARI, 1998, p. 181).

A proposição de Lucas para corrigir essa limitação nos parâmetros consiste na incorporação do processo de microfundamentação nos modelos macroeconômicos. Esse processo busca explicar os fenômenos macroeconômicos por meio de estruturas teóricas e comportamentais individuais, como consumo, produção, investimento, entre outros. Os parâmetros estimados anteriormente não podiam ser considerados estáveis, pois estavam sujeitos a mudanças decorrentes de novas políticas. Dessa forma, sugere-se que, para prever os efeitos da aplicação de uma política macroeconômica, seja necessário modelar “parâmetros profundos” (*deep parameters*), que são aqueles que refletem aspectos estruturais e estáveis do comportamento econômico dos agentes, derivados das suas preferências individuais, tecnologia de produção e restrições orçamentárias e de recursos. Portanto, trata-se de parâmetros que não deveriam variar quando a política econômica muda, visto que determinam o comportamento individual em relação aos fundamentos de preferências dos consumidores, do uso da tecnologia e dos recursos disponíveis.

Tais parâmetros definem as preferências, a tecnologia e as restrições enfrentadas pelos agentes econômicos, de modo que não se alteram diante de mudanças na política econômica, diferentemente dos parâmetros estimados nos modelos econométricos tradicionais. São chamados de “profundos” por representarem as raízes comportamentais das decisões dos agentes, simbolizando os fundamentos mais básicos e estruturais do comportamento econômico. Além disso, embora não sejam diretamente observáveis, esses parâmetros determinam o funcionamento interno da economia e influenciam os parâmetros que podem ser efetivamente medidos.

Esses “parâmetros profundos” correspondem precisamente aos microfundamentos. A microfundamentação é necessária nos modelos macroeconômicos porque os parâmetros levam em consideração expectativas que dificilmente permanecem inalteradas quando os formuladores de políticas econômicas mudam de direção. O argumento central é que, se um modelo macroeconômico é capaz de representar as regularidades empíricas observadas, ele terá maior capacidade para prever com precisão os impactos reais das políticas econômicas.

Além disso, Lucas não considerava o problema da estimação como sendo exclusivamente teórico; para ele, a principal falha era de natureza econométrica. Segundo sua visão, se a vertente teórica denominada pelo autor como Teoria da Política Econômica (TPE) não fosse revisada, qualquer adaptação teórica ou econométrica resultaria em fracasso. Ao analisar a relação entre a TPE e a estrutura teórica

econométrica, Lucas afirma que “a possibilidade de reconciliação entre ambas está fadada ao insucesso e que uma destas tradições é fundamentalmente um erro” (LUCAS, 1976, p. 257). Ao se referir à estrutura teórica econométrica, ele alude à tradição econométrica vigente até aquele momento, a qual, em sua visão, demandava uma revisão urgente. Tal observação se confirmou verdadeira com a reformulação dos modelos macroeconômicos ocorrida nos anos subsequentes.

Com o objetivo de demonstrar o funcionamento dos modelos macroeconômicos vigentes à época, Lucas formulou algumas equações fundamentais para um modelo macroeconômico simples, partindo da seguinte equação:

$$y_{t+1} = f(y_t, x_t, z_t)$$

em que y_t é o vetor de variáveis endógenas, explicadas pelo modelo, e x_t um vetor de variáveis exógenas, não explicadas pelo modelo, e z_t um vetor de choques aleatórios. Considerando todas as variáveis no período t , o movimento da economia é determinado pela distribuição de z_t , e uma descrição do comportamento temporal das variáveis x_t . Considere que função que mede essa relação fixa, mas não desconhecida e o objetivo empírico é estimar o seu valor.

Destaca também que por razões práticas é comum estimar os valores de um chamado vetor de parâmetro fixo θ , com

$$y_{t+1} = F(y, x, \theta, z)$$

no qual F é especificado antecipadamente e θ é um conjunto de valores constantes que representam os parâmetros do modelo econômico, não variando ao longo do tempo ou entre observações.

Ao analisar essa formulação, Garcia (2019) destaca que, com os valores conhecidos, não há barreiras analíticas para estimar os parâmetros. Nesse caso, também é necessário incluir valores previamente determinados das variáveis. Assim, uma política é entendida como a especificação dos valores presentes e futuros de alguns componentes formadores de $\{x_t\}$. Os dados seguem a mesma trajetória prevista tanto para o passado quanto para o futuro, considerando que as variáveis são aleatórias.

Essa é justamente a formulação criticada, baseada na previsibilidade e na ingenuidade de fundamentar-se exclusivamente em fatos passados. A crítica destaca duas observações relevantes. Primeiramente, o aumento da precisão dos parâmetros dentro de uma estrutura fixa, conforme previsto pela teoria, não tem se verificado na prática. Em segundo lugar, é impreciso utilizar inconsistências atuais na estimação para revisar estimadores com fins preditivos, pois, diante da existência de novos dados, não faz sentido manter antigas relações entre as observações.

A proposição de Lucas é tratar os parâmetros não como fixos, mas como definições estatísticas de variáveis que seguem um passeio aleatório. Isso significa que

o valor atual de uma variável depende do valor anterior somado a um novo termo de choque. Dessa forma:

$$\theta_{t+1} = \theta_t + \eta_{t+1}$$

sendo η uma sequência de variáveis no período $t + 1$.

Baseado nesse modelo macroeconômico simples, Lucas também questionou as interpretações e análises econômicas vigentes. Ao supor que está utilizando um modelo macroeconômico confiável, o economista deveria analisar as consequências das políticas econômicas comparando os resultados desses modelos com base em algum critério previamente estabelecido. No entanto, tais comparações só terão significado se a estrutura do modelo não variar sistematicamente conforme a escolha das variáveis. Atribuir aos indivíduos um comportamento que incorpora expectativas sobre valores futuros das variáveis que lhes interessam implica assumir estabilidade da estrutura econômica sob diferentes regras de política. Ou seja, pressupõe-se que não ocorrem mudanças no sistema em decorrência do comportamento real da economia frente a políticas alternativas — um pressuposto que Lucas rejeita.

Concluindo, Lucas argumenta que os parâmetros descritos por modelos macroeconômicos adaptativos não refletem adequadamente a capacidade dos agentes de ajustar suas decisões ao caráter dinâmico das séries temporais que estão sendo previstas. Além disso, ressalta que, sob essa estrutura, tais modelos são incapazes de prever e avaliar com precisão os efeitos das políticas em economias reais. Embora possam oferecer resultados relativamente confiáveis no curto prazo, no longo prazo, as simulações geradas tornam-se amplamente imprecisas.

Para Garcia (2019), o diagnóstico de Lucas pode ser sintetizado da seguinte forma: quando há uma mudança nas políticas econômicas, o comportamento dos agentes e do sistema é afetado de duas maneiras. Primeiro, ocorre uma alteração na dinâmica das séries temporais das variáveis. Segundo, há uma modificação nos parâmetros comportamentais que orientam o funcionamento do sistema como um todo.

Para exemplificar, na prática, a crítica levantada por Lucas, pode-se tomar como base um modelo macroeconômico que mede a relação entre o mercado de bens e serviços e o mercado monetário. Suponha-se, então, que os parâmetros da política econômica descrevem a oferta de moeda como dependente de choques monetários e do nível de produto do período anterior, somados ao erro de previsão. Pela ótica das expectativas adaptativas, as variáveis que definem essa oferta já são conhecidas previamente. A crítica de Lucas demonstra que, se um formulador de políticas deseja influenciar o produto por meio da alteração de parâmetros monetários, não faria sentido assumir que os parâmetros relacionados ao produto permaneceriam fixos e invariáveis diante da nova política. Isso porque, ao se modificar os primeiros parâmetros, os demais — que são afetados por eles — também se ajustariam. Em outras palavras, considerar que os parâmetros permanecerão constantes após a escolha de uma nova política econômica é irracional.

Depois de observarmos a apresentação da crítica de Lucas em seus termos metodológicos e conceituais, é possível avançar para a análise de suas consequências e das discussões que emergiram em torno de sua validade e alcance.

6. Contestações teóricas da crítica – “As críticas da crítica”

Após a publicação do seu célebre artigo, os apontamentos feitos por Lucas provocaram uma transformação profunda nos rumos da política econômica e da própria ciência econômica. Adicionalmente, Ferreira (2014) destaca que a influência da crítica ultrapassou o âmbito acadêmico, contribuindo diretamente para a reformulação dos modelos macroeconômicos que, atualmente, são utilizados por bancos centrais ao redor do mundo na avaliação dos impactos de políticas econômicas alternativas em diferentes cenários.

Além de representar um marco na consolidação da escola Novo-Clássica, as ideias desenvolvidas por Lucas foram cruciais para o surgimento da estrutura teórica dos Ciclos Econômicos Reais (RBC), que busca estimar as relações comportamentais em um contexto de otimização dinâmica. Ainda hoje, é possível observar a influência de seu pensamento nos principais modelos macroeconômicos utilizados, como o Modelo Dinâmico Estocástico de Equilíbrio Geral (DSGE). Esse modelo baseia-se na microfundamentação e adota o princípio do agente representativo, segundo o qual se simplifica o comportamento agregado ao assumir que todos os agentes econômicos se comportam como um "agente médio" com características comuns. Teoricamente, a capacidade de capturar efeitos intertemporais é considerada uma das principais contribuições desses modelos, ressaltando seu caráter dinâmico. Além disso, por serem estocásticos, esses modelos permitem incorporar choques exógenos e analisar, com maior precisão, como a economia reagiria a diferentes cenários de incerteza.

Se por um lado a crítica de Lucas inaugurou uma nova forma de pensar a política econômica, por outro não deixou de suscitar objeções importantes quanto à sua consistência e aplicabilidade, tampouco foi amplamente aceita de forma unânime. Pelo contrário, tornou-se alvo de intensas críticas teóricas, sobretudo por parte de autores vinculados à tradição heterodoxa da economia. Diante disso, a seguir, serão apresentados alguns pontos de vista contrários à estrutura teórica proposta por Lucas.

Um dos principais alvos de crítica à estrutura teórica de Lucas é a hipótese do agente representativo. Embora essa suposição simplifique a modelagem macroeconômica, diversos autores argumentam que isso ocorre à custa do realismo, do rigor microeconômico e da validade empírica. Na prática, o agente representativo configura uma falsa microfundamentação, pois desconsidera a heterogeneidade de preferências, restrições e níveis de informação entre os agentes. A incapacidade de capturar essa diversidade resulta em previsões empiricamente frágeis. Além disso, ao adotar um único agente médio, torna-se impossível analisar os efeitos distributivos das políticas econômicas.

O trabalho de Browning, Hansen e Heckman (1999) expõe, com base técnica e empírica, as limitações da hipótese do agente representativo, especialmente no que se refere à validade dos modelos macroeconômicos fundamentados nessa premissa. Os autores demonstram que a agregação simplista encobre a variabilidade entre os indivíduos — elemento essencial para compreender decisões econômicas de forma realista. Pesquisadores heterodoxos também têm direcionado críticas à ideia dos agentes representativos. Nesse sentido, Skott (2023) argumenta que a resposta de Lucas à sua própria crítica, baseada no uso do agente representativo, é inadequada, pois exige condições de agregação irrealistas e gera vieses nos resultados de política e bem-estar, favorecendo os mais ricos e penalizando os mais pobres.

Inicialmente, as implicações da crítica de Lucas — como a suposição de que os parâmetros permanecem exógenos mesmo diante de mudanças no regime de política econômica e a suposta superioridade dos modelos microfundamentados na captura de efeitos de mudanças estruturais — não foram imediatamente aplicáveis na análise empírica dos modelos macroeconômicos. Com a evolução da literatura econômica, esses questionamentos passaram a ser reavaliados com o objetivo de verificar sua relevância empírica. Embora o argumento teórico de Lucas tenha se consolidado e seja amplamente aceito, sua comprovação empírica permanece limitada. Estudos como os de Estrella e Fuhrer (2003) e Rudebusch (2005) indicam que, na prática, a relevância da crítica de Lucas é relativamente baixa, o que coloca em debate a aplicabilidade imediata de suas proposições no contexto da modelagem macroeconômica.

Voltemos rapidamente ao exemplo dos modelos macroeconômicos DSGE. Esses modelos representam a economia como um sistema intertemporal de agentes racionais, que tomam decisões otimizando seu bem-estar ou lucros, sujeitos a restrições, em um ambiente marcado por choques aleatórios e onde os mercados tendem a um equilíbrio geral. Desde sua definição, esses modelos incorporam microfundamentação, pois analisam o comportamento dos agentes sob a ótica da teoria microeconômica. A partir dos anos 2000, a aplicação dos modelos DSGE consolidou-se como ferramenta fundamental para a definição da política econômica, sendo amplamente utilizados por bancos centrais e instituições de pesquisa, tais como o Banco Central Europeu, o Banco do Japão e o Fundo Monetário Internacional.

Por outro lado, muitos críticos têm apontado a limitada capacidade preditiva dos modelos macroeconômicos DSGE, especialmente após as falhas na antecipação da crise financeira de 2008. As contestações teóricas mais relevantes concentram-se na microfundamentação excessiva, nos pressupostos adotados e na discrepância entre os métodos de estimação e os resultados efetivamente observados nas variáveis econômicas. Essas críticas surgiram de diversas correntes do pensamento econômico. Entre os autores que destacaram as fragilidades desses modelos, podem ser citados Solow (2010), Rogers (2018), Haldane e Turrell (2018), Blanchard (2018) e Stiglitz (2018). Em resposta a essas críticas, as versões mais recentes dos modelos DSGE têm buscado aprimorar seu desempenho preditivo. Apesar das constantes controvérsias,

esses modelos continuam sendo a principal ferramenta macroeconômica contemporânea. Por isso, os modelos discutidos a seguir estão essencialmente ligados aos conceitos dos DSGE.

Os trabalhos de Summers (1991) e Romer (2016) destacam-se entre os mais relevantes ao promover uma reflexão crítica sobre o estado contemporâneo da macroeconomia. Embora não se refiram diretamente à crítica de Lucas, apresentam fortes contestações a autores da escola Novo-Clássica, como Sargent. O objetivo principal desses autores é questionar os rumos da ciência econômica diante da crescente complexidade dos modelos macroeconômicos. Summers (1991) é particularmente enfático ao afirmar que a busca por parâmetros mais robustos representa uma espécie de ilusão científica na macroeconomia empírica. Segundo ele, a ênfase em questões metodológicas críticas teve pouco impacto no debate sério sobre problemas substantivos essenciais. Pelo contrário, os avanços em pontos cruciais da empiria macroeconômica surgiram a partir de princípios metodológicos opostos àqueles que se tornaram predominantes.

Corroborando a ênfase na pesquisa empírica, Romer (2016) dedicou-se à análise dos modelos macroeconômicos consolidados entre o final do século XX e o início dos anos 2000, caracterizando esse período como “três décadas de retrocesso intelectual” (ROMER, 2016, p. 1). Para ele, a principal falha reside no desleixo com o processo de identificação: os modelos atuais se apoiam em suposições excessivamente complexas para chegar a conclusões insustentáveis, como a minimização do papel do dinheiro para além de grandes episódios inflacionários. A única forma de defender os dogmas estabelecidos, segundo Romer, foi a adoção de choques fictícios que desconectam os resultados empíricos dos econométricos. Para o autor, esses choques fictícios seriam disfunções introduzidas nos modelos macroeconômicos apenas para capturar variações nos dados que reflitam falhas de especificação ou ausência de variáveis relevantes. Eles não correspondem a choques econômicos reais observáveis (como uma crise de petróleo ou uma inovação tecnológica), mas funcionam como “atalhos estatísticos” para ajustar o modelo à realidade. Ao tentar escapar da crítica de Lucas, muitos modelos acabam introduzindo elementos “ad hoc” (choques fictícios) que comprometem a capacidade de explicação realista da economia. É importante destacar que essa crítica vai além do mero uso do ferramental matemático nas estimações, estando presente tanto na tradição Novo-Clássica quanto nas pesquisas keynesianas. O cerne da crítica está no uso exagerado da estatística formal em detrimento de uma abordagem pragmática.

Voltado diretamente às propostas de Lucas, Meira (2019) conclui que, embora a problemática seja relevante, não há indicação clara de soluções para a limitação estrutural apontada. Apesar de mencionar os “parâmetros profundos”, que buscam incorporar fundamentos microeconômicos em modelos macroeconômicos, o tema não é aprofundado. Além disso, Hartley (2002) identifica uma contradição na própria proposição, pois parâmetros microfundamentados também podem variar diante de mudanças nas políticas — justamente o ponto central da crítica de Lucas. No mesmo

sentido, Jardim, Lichand e Gala (2009) demonstram que, mesmo com o uso de parâmetros profundos, podem existir fenômenos agregados cujas propriedades não derivam diretamente do comportamento individual. Assim, os modelos macroeconômicos que pretendem sanar as falhas metodológicas mantêm dados agregados similares aos criticados por Lucas.

Outros autores, como Da Silva (2009) e Jayasinghe (2017), aprofundam a análise ao destacar a dificuldade de afirmar que mudanças políticas são suficientemente fortes para causar alterações significativas nos modelos macroeconômicos. Além disso, considerando que os próprios agentes formam suas expectativas, não há garantias de que a estabilidade das políticas observada nos dados históricos se mantenha frente a variações futuras.

Em síntese, Jayasinghe (2017) organiza as principais discordâncias em quatro pontos: 1) o todo é algo maior do que a soma das suas partes; 2) a bidirecionalidade causal, na qual os comportamentos podem ser direcionados em qualquer direção, não apenas de indivíduos para o todo; 3) a acusação de que a macroeconomia não considera a plenitude de suas variáveis reflete os comportamentos e informações disponíveis sobre essas variáveis, porém a indagação deve ser vista de forma construtiva; e 4) Lucas cometeu um grande equívoco ao considerar que todos os agentes agem identicamente, devendo-se considerar a heterogeneidade das crenças e escolhas dos diferentes indivíduos.

A reviravolta causada pelos prós e contras dessa discussão acabou por influenciar diretamente a formulação dos principais modelos macroeconômicos atuais. Assim, pode-se apontar que os modelos macroeconômicos DSGE mais modernos buscaram unir a abordagem dos Ciclos Reais de Negócios (RBC) com os posicionamentos críticos da corrente Novo Keynesiana, o que ficou conhecido como Nova Síntese Neoclássica. Esse novo grupo de pensamento busca combinar fundamentos microeconômicos com rigidez nominal e choques aleatórios para analisar o comportamento da economia ao longo do tempo.

A grande aversão a esses modelos macroeconômicos não está unicamente ligada à fundamentação microeconômica proposta, mas ao essencialismo desse processo. A estratégia de considerar o comportamento do sistema como igual ao comportamento de um agente representativo, decidindo isoladamente, apresenta fundamentos metodológicos frágeis e contraproducentes. Lubik e Surico (2010) avaliaram esses modelos macroeconômicos considerando a relevância empírica da aplicação da Crítica de Lucas. No geral, observaram que o poder da Crítica de Lucas é limitado na prática. Mais especificamente, mudanças em políticas econômicas aparentam não ter efeitos significativos na estabilidade das representações passadas dos modelos macroeconômicos em vários momentos históricos.

Reforçando essa observação, Cogley e Yagihashi (2010) mostram que os modelos macroeconômicos DSGE não são invariantes às políticas econômicas. Logo,

surge o questionamento sobre a real necessidade dos microfundamentos nesses modelos. Como apontava anteriormente Rotemberg (1987), nessa perspectiva, as previsões acabam implicando variáveis diferentes, o que, por sua vez, gera equilíbrios múltiplos, tornando impossível prever como a economia reagirá a cada mudança específica de política do governo.

Os modelos DSGE modernos seguem em processo contínuo de aprimoramento, intensificado após as falhas preditivas evidenciadas na crise de 2008. Elementos como a capacidade de capturar choques não lineares, a heterogeneidade dos agentes e os choques financeiros vêm sendo incorporados em novos modelos, na tentativa de superar as fragilidades observadas anteriormente.

Como exemplos recentes, consideram-se García et al. (2018) e Carvalho, Lee e Park (2021), ambos buscando desenvolver modelos DSGE que incorporem novos elementos. O primeiro, voltado para a economia chilena, inclui a modelagem da dinâmica da inflação fora do núcleo, um setor de commodities endógeno, um setor fiscal ampliado e fricções reais e nominais adicionais; enquanto o segundo considera um modelo multissetorial de preços rígidos, capaz de fornecer endogenamente respostas diferenciadas de preços a choques agregados e setoriais na economia norte-americana. Ambos os trabalhos representam tentativas dos formuladores dos modelos de superar os defeitos apresentados no período recente. Portanto, percebe-se que os modelos macroeconômicos, principalmente os DSGE, não deixaram de ser utilizados no pós-crise, mas sim passaram por ajustes para se adequarem aos novos fatos econômicos. Mesmo com as crises, os modelos permaneceram dominantes (NERIS JR, 2016).

O processo contemporâneo de aprimoramento dos modelos para melhor representação e previsão da realidade também apresenta desafios. Principalmente, porque a formação de expectativas não é apenas cognitiva, apresentando também aspectos sociais e econômicos. Agentes de diferentes classes, regiões e níveis de educação têm suas expectativas formadas de maneiras distintas. Ao incorporar agentes a partir de suas heterogeneidades, os modelos deveriam considerar que as expectativas não são neutras socialmente, dependem da posição de cada agente na estrutura econômica. Além disso, é importante observar que choques e políticas têm efeitos distributivos diferenciados; pois os mecanismos de aprendizado e acesso à informação variam entre grupos, o que implica que a racionalidade é situada socialmente (KRUSELL e SMITH JR, 2006; AHN ET AL, 2018).

Os modelos modernos que buscaram evoluir metodologicamente as limitações apresentadas, principalmente, após a crise de 2008 por vezes negligenciam a questão da desigualdade. Mesmo as propostas que sintetizam agentes representativos com heterogeneidade microeconômica não podem desconsiderar as desigualdades como resultado de processos históricos, institucionais e políticos. Os modelos agregados, como o modelo TANK (Two-Agent New Keynesian), que buscam mantêm o conceito de agentes representativos, incorporando heterogeneidade como pano de fundo, devem também se atentar para que não apenas determinem a desigualdade como um fenômeno

social natural, definindo-as como pouco relevantes para o funcionamento do sistema econômico e fazendo parecer que não afetam nem são afetadas pelas políticas públicas. Portanto, a análise da heterogeneidade não é apenas uma problemática metodológica, mas também política.

Atualmente, parece ser mais aceitável considerar uma microfundamentação voltada para a economia comportamental e a análise do comportamento humano como base para a microeconomia. Assim, pode-se apontar que a microeconomia necessita de fundamentação, o que não representa necessariamente um entrave metodológico para a macroeconomia. Nesse sentido, também seria interessante incorporar as contribuições propostas pela economia comportamental, neuroeconomia e econofísica, visto que microfundamentos isolados não garantem a estabilidade dos modelos macroeconômicos diante das mudanças nas políticas econômicas.

A integração com outras áreas da ciência econômica pode tornar os modelos mais realistas, capazes de capturar melhor a complexidade dos comportamentos e das interações econômicas, sem se limitar aos fundamentos microeconômicos. O desenvolvimento da economia comportamental tem se destacado cada vez mais na incorporação de modelos. Em Kahneman (2011), observa-se uma revolução na ideia comportamental, destacando que o pensamento humano opera por meio de dois sistemas distintos, que explicam nossas decisões, julgamentos e comportamentos econômicos. Essa ideia constitui um contraponto fundamental ao modelo do agente racional. A racionalidade econômica é limitada, contextual e influenciada por estruturas mentais automáticas. Dessa forma, os aspectos comportamentais oferecem uma base teórica e empírica para substituir ou complementar os microfundamentos tradicionais da macroeconomia. Posteriormente, Thaler (2016) resume que, em sua visão, a abordagem econômica deve incluir exatamente esses dois tipos distintos de teorias: os modelos normativos, que caracterizam a solução ótima, e os modelos descritivos, que captam como os seres humanos realmente se comportam. Esse segundo grupo está associado à economia comportamental, incorporando algumas variáveis que, para o pensamento clássico, seriam supostamente irrelevantes. A inclusão desses fatores pode melhorar o poder explicativo dos modelos econômicos.

A economia comportamental tem demonstrado, por meio de dados empíricos e experimentais, que o comportamento humano afeta diretamente variáveis econômicas, como mostram Freitas e Bicalho (2023), ao analisar o impacto do comportamento das pessoas, sob uma perspectiva psicológica, nas questões de superávit ou déficit econômico. Nos modelos modernos, o comportamento humano parte da premissa da maximização racional, enquanto nos estudos da economia comportamental busca-se observar a influência dos vieses psicológicos no comportamento e seus reflexos nos resultados econômicos. Kahneman e Tversky (1979) foram pioneiros ao desenvolver o que ficou conhecido como “teoria das perspectivas”, na qual observaram como as pessoas tomam decisões que desafiam as premissas da racionalidade econômica, valorizando ganhos e perdas de maneira assimétrica.

Algumas estratégias de intervenção comportamental têm demonstrado eficácia em influenciar o comportamento dos indivíduos e podem ser utilizadas para ajudar a corrigir algumas distorções de mercado. Entre elas, destacam-se os *nudges*, que são quaisquer aspectos da arquitetura de escolha que alteram o comportamento das pessoas de maneira previsível, sem proibir opções nem mudar significativamente seus incentivos econômicos. Também podem ser entendidos como intervenções sutis no ambiente de decisão que influenciam o comportamento das pessoas sem restringir suas escolhas (THALER e SUNSTEIN, 2008; THALER, SUNSTEIN e BALZ, 2010).

Evidências da neurociência também sugerem que a tomada de decisão depende de um processamento emocional prévio, algo que a teoria econômica tradicional apenas hipotetiza. Portanto, a neuroeconomia visa utilizar métodos recentes da neurociência para analisar processos cerebrais economicamente relevantes. Essa vertente tem mostrado que as expectativas são frequentemente influenciadas por emoções e por processos inconscientes. Nesse sentido, Kenning e Plassmann (2005) apontam que, a princípio, todos os tipos de ferramentas da neurociência podem ser utilizados para investigar a tomada de decisão econômica. Os autores destacam que alguns desses métodos já são aplicados em pesquisas sobre preferências, utilidade, sistema de recompensa, perspectivas dinâmicas (aprendizagem e memória), tomada de decisão econômica, entre outros, em sua maioria aplicáveis aos modelos macroeconômicos.

A relação entre modelos da física e questões econômicas não é exatamente novidade, remontando às aplicações de Pareto sobre eficiência no século XIX. Entretanto, a partir dos anos 1990, surge como campo de estudo a econofísica, que busca compreender de forma mais sistemática fenômenos econômicos complexos utilizando ferramentas quantitativas e empíricas da física moderna. Essa abordagem propõe uma nova forma de analisar a economia a partir da física, frequentemente de maneira independente das teorias econômicas convencionais. Muitos físicos consideravam os modelos econômicos excessivamente idealizados e normativos, com agentes racionais e mercados eficientes, especialmente ao estudar mercados financeiros.

A econofísica se apresenta como um caminho para modelar a complexidade dos agentes, contribuindo para os modelos macroeconômicos modernos ao oferecer ferramentas para lidar com sistemas econômicos complexos, heterogêneos e instáveis, que frequentemente escapam aos modelos tradicionais baseados em agentes racionais, mercados em equilíbrio e choques gaussianos. Willems (2013) exemplifica que os mercados financeiros constituem sistemas complexos propícios para testar novos modelos e teorias da física, devido principalmente ao enorme volume de dados financeiros disponíveis para confronto empírico.

O avanço da modelagem computacional e das técnicas empíricas modernas já tem impactado diversas áreas de pesquisa na economia. A aplicação de métodos de *Machine Learning* (aprendizado de máquina) para capturar expectativas não observáveis e dinâmicas não lineares pode contribuir para superar limitações dos modelos tradicionais. Para tanto, as técnicas de ML buscam aprimorar a coleta, análise e

modelagem das expectativas econômicas dos indivíduos. O estudo de Bybee (2023) demonstra exatamente a aplicação de modelos de linguagem de grande escala (LLM) em diversas variáveis financeiras e macroeconômicas na formação das expectativas econômicas. Os resultados fornecem evidências do potencial do uso de machine learning para ajudar a compreender melhor as crenças humanas e explorar possíveis modelos de expectativas não racionais. Tais aplicações já são amplamente utilizadas para previsão de inflação, como mostram Tilly e Livan (2021), Kohlscheen (2022) e Li e Tang (2022).

Embora existam desafios, a busca por uma macroeconomia mais empírica, multidisciplinar e efetiva na formulação de políticas públicas passa, cada vez mais, pela superação da rigidez dos modelos tradicionais.

7. Expectativas correntes – O caso brasileiro

Mesmo diante das diversas contestações teóricas apresentadas, é impossível afirmar com firmeza que a crítica de Lucas careça de relevância, uma vez que as expectativas dos agentes continuam a influenciar os modelos macroeconômicos vigentes. Contudo, conforme exposto na introdução, as expectativas dos agentes têm revelado novas facetas que entram em conflito tanto com os antigos modelos macroeconômicos da estrutura teórica da política econômica quanto com os modelos modernos oriundos da revolução metodológica de Lucas. Esse comportamento resulta em uma nova crise entre os resultados estimados pela modelagem e a percepção das pessoas acerca da realidade das variáveis econômicas.

Nesse sentido, Bolhuis et al. (2024) observaram que o sentimento do consumidor norte-americano tem divergido dos resultados de expansão econômica. Segundo os autores, algumas explicações apontam para a hipótese da “dor referida”, que sugere que preocupações não econômicas vêm influenciando de forma mais intensa o sentimento econômico. Em busca de uma resposta mais concreta, analisaram o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e a taxa de desemprego, mostrando que certos aumentos no custo de vida não estão sendo captados pelas medições econômicas tradicionais. Como principal fator responsável por essas divergências, indicam a taxa de juros, ou custo do dinheiro, apoiando-se em evidências sobre a variação entre países nos desvios do sentimento do consumidor para Áustria, Alemanha, Espanha, Finlândia, França, Itália, Luxemburgo, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos.

Essa observação global do distanciamento entre os resultados econômicos e o sentimento das pessoas, impulsionada pela taxa de juros, parece ser bastante presente em países em desenvolvimento, como o Brasil. Além disso, esse fenômeno traz à tona uma discussão mais atual sobre a efetividade da aplicação da crítica de Lucas, buscando contemplar acontecimentos recentes. Assim, pretende-se discutir brevemente como o descompasso das expectativas no Brasil pode refletir o estágio atual da discussão metodológica dos modelos macroeconômicos.

Desde o início do terceiro governo Lula, em 2023, pesquisas do Datafolha indicam sucessivas pioras na avaliação do governo, além do aumento do pessimismo dos brasileiros em relação à economia. Segundo o instituto, um número maior de pessoas considera que o cenário econômico piorou, e cresceu o percentual daqueles que esperam mais inflação e desemprego nos próximos períodos. Considerando dados de março de 2024, os resultados indicaram que a avaliação de que a economia piorou em um ano subiu de 35% para 41%, enquanto a percepção de melhora recuou de 33% para 28%.

Vale destacar que, apesar das pesquisas de opinião serem um instrumento importante para captar o clima social, é fundamental considerar seus limites metodológicos e o contexto socioeconômico-político em que estão inseridas, especialmente nas dimensões metodológica, socioeconômica e política. Do ponto de vista metodológico, embora as pesquisas utilizem amostragem estatística estruturada, limitações relacionadas à representatividade de determinados grupos sociais e à subjetividade na formulação das perguntas podem introduzir vieses nos resultados. No plano socioeconômico, a percepção da economia varia significativamente entre classes sociais, regiões e níveis de escolaridade, evidenciando que médias agregadas ocultam desigualdades estruturais e diferentes experiências econômicas vividas pela população. Já na dimensão política, a polarização ideológica e o papel da mídia influenciam fortemente a forma como os indivíduos interpretam a conjuntura econômica: eleitores alinhados ao governo tendem a avaliar a economia de forma mais positiva, enquanto opositores expressam avaliações mais negativas, independentemente dos indicadores objetivos.

Portanto, para além desses indicadores, pode-se observar o Índice de Confiança do Consumidor (ICC), produzido pela Fecomércio-SP, que busca identificar o sentimento dos consumidores por meio da percepção relativa às condições financeiras, às perspectivas futuras e também à avaliação das condições econômicas do país. Os resultados referentes à segunda metade de 2024 apresentaram uma diminuição contínua na maior parte do período, inclusive iniciando 2025 com uma queda de 7,3% na comparação com o ano anterior. O índice manteve-se em patamar baixo durante todo o período corrente.

De forma mais agregada, o Indicador de Incerteza da Economia Brasil (IIE-Br), feito pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), considera a incerteza econômica a partir de informações coletadas nos principais jornais do país e das expectativas do mercado financeiro, aponta um comportamento semelhante para o mesmo período. Complementarmente, o Índice de Incerteza da Política Econômica (EPU) para o Brasil, baseado na metodologia de Baker, Bloom e Davis (2016), apresentou crescimento considerável entre 2024 e 2025. Esse índice mede o grau de incerteza econômica associado à política econômica do país, incluindo mudanças em regras fiscais, políticas monetárias, comércio exterior, legislação econômica, entre outros fatores institucionais. Ele é calculado a partir da frequência de

notícias que contenham termos relacionados a política pública, economia e incerteza; quanto maior o valor, maior o grau de incerteza na política econômica. No caso do Brasil, os números quase triplicaram entre outubro e novembro de 2024, mantendo a tendência de alta durante 2025. Esses resultados impactam principalmente por meio da incerteza, que afeta a formação das expectativas futuras em relação à economia.

Prosseguindo na investigação dos índices que tratam sobre a confiança interna, observa-se a Sondagem de Expectativas do Consumidor, pesquisa mensal feita pelo FGV-Ibre, que procura captar o sentimento do consumidor em relação a situação geral da economia e de suas finanças pessoais. Os resultados observados do Índice de Confiança do Consumidor, considerando expectativas com ajustes sazonais, mostram que no período recente o índice é caracterizado por diferentes variações, entretanto, destaca-se uma tendência de queda desde o final de 2024, que vem se mantendo no primeiro semestre de 2025. Tal decaimento significa que os consumidores estão menos otimistas e confiantes sobre a situação econômica atual e futura.

Na mesma direção, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC), elaborado pelo Banco Central do Brasil, aponta uma notável diminuição dos valores durante 2024, movimento que se intensificou em 2025. O indicador também mede o otimismo ou pessimismo dos consumidores em relação à situação econômica atual e futura, que influencia suas decisões de consumo e, conseqüentemente, a economia do país. Os valores indicam aumento do pessimismo dos consumidores, o que significa que estão menos confiantes sobre suas situações financeiras e a economia. Os gráficos de todos os índices de expectativas e percepção discutidos são apresentados no Apêndice.

Por outro lado, esses números contrastam com indicadores de áreas como inflação e desemprego. Embora o país tenha enfrentado altas pontuais nos preços dos alimentos e o PIB tenha se recuperado lentamente desde a estabilidade pós-pandemia, a atividade econômica dos últimos anos superou previsões pessimistas, apresentando crescimento no volume de serviços e criação de mais vagas formais de emprego do que o esperado em 2024. A taxa de desemprego se estabilizou em torno de 6%, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Considerando apenas a produção, segundo o Sistema Nacional de Contas Trimestrais, também do IBGE, o PIB real brasileiro a preços de mercado vem crescendo desde 2021. Logo, uma gama de indicadores sugere um cenário negativo em relação às expectativas dos brasileiros, o que se contrasta com os sinais econômicos positivos alcançados pela economia brasileira. Tal contraste, ilustra o descompasso entre expectativas e realidade internamente.

O governo, por sua vez, tem pressionado fortemente o Banco Central em relação à queda na taxa de juros, e esse conflito acaba por afetar diretamente as expectativas dos agentes. Além disso, alguns autores, como Malan (2024), apontam que a política econômica do governo tem intensificado um ambiente de incerteza no país. Em meio a esse cenário de instabilidade para as expectativas, fica a reflexão sobre porque a leitura

que os brasileiros fazem do estado da economia parece diferir dos dados. Além disso, esse fato adiciona elementos de complexidade que, teoricamente, deveriam ser contemplados pelos modelos macroeconômicos modernos adaptados pela crítica de Lucas. No entanto, se essas complexidades foram plenamente incluídas nos modelos macroeconômicos, como explicar que eles estejam divergindo tão fortemente das expectativas dos indivíduos? A ausência de uma resposta clara gera a necessidade de repensar o comportamento das expectativas e, conseqüentemente, revisar os próprios modelos macroeconômicos.

Será que a taxa de juros estruturalmente elevada está apresentando efeito real no controle da inflação, ou seriam as expectativas dos agentes contaminadas pelo histórico inflacionário? Caso a segunda hipótese seja verdadeira, a ideia das expectativas racionais tende a desmoronar, visto que, mesmo que os indicadores apontem cenários futuros positivos, as expectativas permaneceriam negativas.

No Brasil, a discussão entre taxa de juros e expectativas tem avançado. Racy e Da Silva (2009) destacam que a alta taxa de juros como forma de controlar o aumento dos preços reduz o nível dos investimentos. Isso compromete variáveis reais, como produto e desemprego, mostrando que o regime de metas de inflação, apesar de manter a inflação sob controle, provoca queda nas taxas de crescimento do produto e, conseqüentemente, na taxa de emprego. Essa visão parece apoiar as ações do governo que geram instabilidade econômica. Por outro lado, análises recentes, como as de Matsushita, Cavalcanti e Da Silva (2023), argumentam que a independência do Banco Central na condução da política monetária e sua relação com a política fiscal também são elementos importantes para o processo de crescimento.

De modo geral, além da importância do papel dos juros, os estudos sobre o descompasso entre os resultados econômicos brasileiros e a percepção das pessoas ainda estão em estágio inicial. A maior parte dessa literatura busca explicar os possíveis desvios das expectativas nas relações com a inflação e a taxa de câmbio, como em Lemos (2017) e Oliveira e Montes (2021), respectivamente. Também é possível observar que os sentimentos dos indivíduos podem afetar a economia do país de maneiras distintas. Marschner e Ceretta (2024) identificaram que, no curto prazo, choques imediatos podem causar sentimentos confusos nos agentes, cujos efeitos são assimétricos; entretanto, choques de otimismo tendem a ter impacto significativo e positivo no longo prazo. Os autores finalizam destacando que a relação entre sentimento e atividade econômica ainda é tema controverso na literatura, e o contexto brasileiro pode aprofundar essa compreensão.

O impacto da falta de credibilidade fiscal sobre o desalinhamento nas expectativas, especialmente em relação à inflação, foi investigado por Montes e Acar (2018), que argumentam que, quando a credibilidade fiscal é baixa, a incerteza medida pelo desalinhamento nas expectativas sobre o comportamento futuro da inflação é maior. Esse exemplo pode corroborar as contestações teóricas feitas ao governo brasileiro, que tem estimulado um ambiente de incerteza interna devido à sua política

fiscal. As evidências encontradas sugerem que a credibilidade fiscal é fundamental para reduzir o desalinhamento nas expectativas de inflação. Assim, contribuir para a redução desse desalinhamento pode proporcionar melhores resultados para o regime de metas de inflação e para a estabilidade do país.

A questão da volatilidade das expectativas inflacionárias tende a atingir diretamente a eficácia do regime de metas no Brasil, visto que enfraquece a ancoragem das projeções, encarece o custo da dívida, diminui a previsibilidade da política monetária e amplifica a inércia inflacionária. Esses efeitos se caracterizam como os canais de transmissão das expectativas que afetam o funcionamento efetivo do regime de controle da inflação no país. Dessa forma, o Banco Central acaba reagindo de maneira mais agressiva, o que aumenta os custos sociais e pode comprometer o equilíbrio entre controle da inflação e crescimento econômico.

Nesse contexto, ao sintetizar trabalhos como Lemos (2017) e Montes e Acar (2018), nota-se que a relação entre a inflação brasileira e as expectativas de preços está fortemente ligada aos resultados observados nos períodos anteriores. Logo, as variações na inflação observada e a baixa capacidade de ancoragem das expectativas são apontados como os fatores cruciais para um possível descompasso. No entanto, ao utilizar a dispersão das expectativas do Boletim Focus, produzido pelo BC, como *proxy* de volatilidade das expectativas e comparar com os dados do IPCA, produzido pelo IBGE, encontram-se resultados destoantes.

O relatório é composto pelas previsões de bancos, gestores de recursos, empresas do setor real, distribuidoras, corretoras, consultorias e demais instituições, e tem o objetivo de monitorar a evolução das expectativas de mercado sobre as principais variáveis macroeconômicas. Em relação a inflação, considerando apenas o ano de 2024, a incerteza dentro das expectativas dos agentes variou menos do que a própria variação do índice de preços. Durante todo o período as expectativas dos agentes se mantiveram praticamente constantes enquanto os preços apresentam variações positivas durante praticamente todo o ano, mesmo que dentro dos limites da meta. Essa situação demonstra que mesmo com o nível de expectativas não se alterando a variável de preço continuou a crescer. Dessa forma, aponta-se mais um indício de uma fragilidade das variáveis econômicas para refletir as sensações dos agentes na economia brasileira.

Por outro lado, ainda sobre o aspecto inflacionário brasileiro, Teixeira, Oliveira e Ferreira (2017) apresentam, por meio da análise de microdados de sondagem do consumidor, que a previsão do mercado em relação aos preços não é significativa para a formação das expectativas dos consumidores. Tal resultado abre margem para a interpretação de que a atual preocupação com a política fiscal não é apenas um alarde ideológico, pois pode gerar diretamente a desconfiança no lado real da economia.

A mídia desempenhou papel significativo na formação dessas expectativas, além de auxiliar na compreensão da inflação atual. A importância da mídia brasileira na geração de incerteza também foi identificada por Franco (2022), que observou que, por

vezes, ela antecede o sentimento dos indivíduos. Esses sentimentos, por sua vez, ajudam a prever a estrutura informacional da incerteza dos fundamentos, tanto antes quanto depois da estimação dos resultados. Assim, os sentimentos dos brasileiros podem ser considerados um canal para a incerteza, por meio do tom das expectativas e de expectativas equivocadas. Medidas preliminares de incerteza podem ainda ajudar a calibrar o cálculo racional do custo-benefício da atenção, atuando como indicador antecedente do maior valor da informação. Dessa forma, a qualidade e a veracidade das informações divulgadas mostram-se cruciais para entender o distanciamento entre os agentes e os dados econômicos.

Nesse sentido, o debate em torno das *fake news* e da polarização política pode influenciar a percepção das pessoas. A polarização e a disseminação de notícias falsas caminham juntas, de modo que há uma propensão do usuário a acreditar em uma *fake news* quando esta envolve particularmente uma ideologia. Nessa direção, Pereira (2024) realiza uma investigação empírica qualitativa relacionada às notícias falsas vinculadas em redes sociais no Brasil entre 2020 e 2022. Os resultados permitem observar comportamentos, recursos e métodos mais frequentes tanto no campo bolsonarista quanto no campo antibolsonarista durante o período. A análise mostrou a existência de perfis falsos e anônimos que espalharam informações inverídicas. A relação entre teias de informações falsas e o acirramento político pode influenciar diretamente a formação das expectativas individuais. Tal investigação ainda é restrita no que se refere à economia brasileira, mas tem sido amplamente observada internacionalmente, como nos casos de Guirola (2021) e Baltezarević (2024).

Ainda existem outros fatores que podem influenciar essa desconexão. Divino e Haraguchi (2024), ao analisar a política monetária, apontam que muitas vezes a percepção dos agentes econômicos não coincide com as informações e a conduta oficial do país. Adicionalmente, os autores destacam que a maioria dos próprios analistas profissionais não acredita em agressividade no combate à inflação em horizontes de previsão mais longos. Há um claro desalinhamento entre a prática do Banco Central e a percepção dos agentes privados sobre a política monetária no longo prazo. A discussão sobre política monetária pode ajudar a aprimorar o entendimento em relação a esse ponto crítico das expectativas internas. O cenário econômico brasileiro revela um conflito entre os agentes da política econômica que pode estar alimentando o desarranjo das percepções.

A partir das evidências do caso brasileiro, Fiani (2022) considera que a maior limitação preditiva reside na forma como as técnicas estatísticas e econométricas são utilizadas, além da excessiva importância atribuída aos modelos macroeconômicos teóricos em detrimento da análise empírica. É necessária uma consciência crítica quanto ao tipo de viés do pesquisador, promovendo a junção dos diferentes modelos macroeconômicos econométricos com as evidências empíricas, a partir de dados coletados por pesquisadores de distintas correntes teóricas. Nesse sentido, é extremamente importante refletir sobre quais grupos se beneficiam do descolamento

entre as expectativas e o mundo real, visto que existem resistências políticas e econômicas às alterações necessárias nos modelos macroeconômicos. Vale destacar também os efeitos causados nas sensações individuais pelos próprios conflitos políticos e pela propagação de notícias falsas nas mídias digitais.

8. Conclusões

Finalmente, é possível concluir que a Crítica de Lucas representou uma reviravolta na história da ciência econômica, mostrando-se fundamental para a reformulação dos modelos macroeconômicos que embasam as políticas econômicas e que continua bastante relevante, uma vez que a ideia sobre o comportamento das expectativas dos agentes segue influenciando os modelos macroeconômicos existentes. O próprio Lucas é amplamente reconhecido por suas contribuições, a ponto de afirmar, ao receber o Nobel de Economia em 1995, que as estruturas teóricas levantadas pela corrente Novo-Clássica (da qual fazia parte) “transformaram a análise macroeconômica e aprofundaram o conhecimento de política econômica”.

No entanto, é importante salientar que as proposições da crítica não foram recebidas de forma incontestável. Vários autores se dedicaram a demonstrar como as ideias em torno das expectativas racionais e da microfundamentação nem sempre representam a realidade econômica. Além disso, a defesa de parâmetros mais complexos muitas vezes enfraqueceu a capacidade empírica dos modelos macroeconômicos. As críticas à estrutura teórica também resultaram em avanços metodológicos e econométricos.

Atualmente, novos comportamentos das expectativas ao redor do mundo têm colocado em xeque os modelos macroeconômicos fundamentados na crítica de Lucas. O exemplo brasileiro evidencia a necessidade de repensar a forma de estimação das variáveis econômicas, principalmente devido ao distanciamento entre a realidade financeira das pessoas e os modelos. O surgimento de novos canais que afetam as expectativas evidencia a necessidade clara de reformulação dos modelos macroeconômicos.

Nesse sentido, deve-se seguir um caminho multidisciplinar, buscando traçar alternativas de medição mais próximas do comportamento humano real, para tanto sugere-se a agregação de elementos da economia comportamental, neuroeconomia, econofísica, técnicas de *machine learning* entre outras. Também é importante a conjugação das diferentes correntes da ciência econômica, para equilibrar técnicas estatísticas e evidências empíricas, com o objetivo de alcançar uma melhor compreensão dos reais desempenhos e conflitos econômicos e, conseqüentemente, sociais.

REFERÊNCIAS

AHN, S.; KAPLAN, G.; MOLL, B.; WINBERRY, T.; WOLF, C. When Inequality Matters for Macro and Macro Matters for Inequality. *NBER macroeconomics annual*, v. 32, n. 1, p. 1-75, 2018.

BAKER, S. R.; BLOOM, N.; DAVIS, S. J. Measuring Economic Policy Uncertainty. *The Quarterly Journal of Economics*, v. 131, n. 4, p. 1593–1636, 2016.

BALTEZAREVIĆ, R. Global economic effects of fake news. In: *International Black Sea Coastline Countries Scientific Research Conference*, 10th, 2024, Samsun, Turkey.

BARRO, R. J. What Survives of the Rational Expectations Revolution? Rational Expectations and Macroeconomics in 1984. *The American Economic Review*, v. 74, n. 2, p. 179-182, 1984.

BLANCHARD, O. *Macroeconomia*. Ed 4. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

BLANCHARD, O. On the future of macroeconomic models. *Oxford Review of Economic Policy*, v. 34, n. 1-2, p. 43-54, 2018.

BOLHUIS, M. A.; CRAMER, J. N. L.; SCHULZ, K. O.; SUMMERS, L. H. The Cost of Money is Part of the Cost of Living: New Evidence on the Consumer Sentiment Anomaly. *National Bureau of Economic Research*, Working Paper, n. 32163, 2024.

BROWNING, M.; HANSEN, L. P.; HECKMAN, J. J. Micro Data and General Equilibrium Models. *Handbook of macroeconomics*, v. 1, p. 543-633, 1999.

BYBEE, J. L. Surveying Generative AI's Economic Expectations. *arXiv preprint arXiv:2305.02823*, 2023.

CAGAN, P. The Monetary Dynamics of Hyperinflation. In: M. Friedman (ed.), *Studies in the Quantity Theory of Money*. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1956.

CARVALHO, C.; LEE, J. W. e PARK, W. Y. Fatos de preços setoriais em um modelo de preços rígidos. *American Economic Journal: Macroeconomics* v. 13, n. 1, p. 216–56, 2021.

CHARI, V. Nobel Laureate Robert E. Lucas Jr: Architect of Modern Macroeconomics. *Journal of Economic Perspectives*, Winter. 1998.

COGLEY, T.; YAGIHASHI, T. Are DSGE approximating models invariant to shifts in policy?. *The BE Journal of Macroeconomics*, v. 10, n. 1, 2010.

DA SILVA, S. Does Macroeconomics Need Microeconomic Foundations? *Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal*, v. 3: p. 1–12, 2009. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2009-23>. Acesso em 14 de dezembro de 2024.

DIVINO, J. A.; HARAGUCHI, C. (Mis)Alignment between observed and expected monetary policy: The case of Brazil. *International Economics*, v. 178, 2024.

ESTRELLA, A.; FUHRER, J. C. Monetary policy shifts and the stability of monetary policy models. *Review of Economics and Statistics*, v. 85, p. 94–104, 2003.

FERREIRA, P. F. de A. N. A incorporação das expectativas racionais na macroeconomia. *Economia e Desenvolvimento*, Recife, v. 13, n. 1, p. 62-86, 2014.

FIANI, R. Políticas macroeconômicas baseadas em evidências são possíveis? A difícil relação da macroeconomia com as evidências empíricas. In: KOGA, N. M.; PALOTTI, P. L. de M.; MELLO, J.; PINHEIRO, M. M. S (Orgs.). Políticas públicas e usos de evidências no Brasil: conceitos, métodos, contextos e práticas. 1. ed. Brasília: IPEA, 2022. cap. 22, p. 697-723.

FRANCO, D. de M. Expectations, Economic Uncertainty, and Sentiment. *Revista de Administração Contemporânea*, v. 26, n. 5, 2022.

FREITAS, A. M. de; BICALHO, R. F. S. Os reflexos da economia comportamental no superávit econômico. *Revista Conecta Arnaldo*, v. 1, n. 2, 2023.

GARCIA, R. C. C. A crítica da crítica: uma análise do debate sobre a crítica de Lucas à construção de modelos macroeconômicos. 2019. 57 f. (Graduação em Economia), Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Florianópolis/SC, 2019.

GARCÍA, B.; GUARDA, S.; KIRCHNER, M.; TRANAMIL, R. Xmas: An extended model for analysis and simulation. *Research Division – Central Bank of Chile*, 2018.

GUIROLA, L. Does political polarization affect economic expectations?: Evidence from three decades of cabinet shifts in Europe. *Documentos de Trabajo*, n. 2133, 2021.

HALDANE, A. G.; TURRELL, A. E. An interdisciplinary model for macroeconomics. *Oxford Review of Economic Policy*, v. 34, n. 1-2, p. 219-251, 2018.

HARTLEY, J. E. The representative agent in macroeconomics. Londres: Routledge, 2002.

JARDIM, E. F.; LICHAND, G.; GALA, P. Microfundamentos da Macroeconomia: notas críticas. *Estudos Econômicos* (São Paulo), v. 39, n. 4, p. 851-871, 2009.

JAYASINGHE, P. On microfoundations of macroeconomics. *Real-world economics review*, n. 82. 2017.

KAHNEMAN, D.; Tversky, A. Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, v. 47, n. 2, p. 363-391, 1979.

KAHNEMAN, D. Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux: Nova York, 2011.

KENNING, P.; PLASSMANN, H. NeuroEconomics: An overview from an economic perspective. *Brain Research Bulletin*, v. 67, p. 343–354, 2005.

KOHLSCHEEN, E. What does machine learning say about the drivers of inflation?. *BIS Working Papers*, n. 980, 2022.

KRUSELL, P.; SMITH JR, A. A. Quantitative Macroeconomic Models with Heterogeneous Agents. *Econometric Society Monographs*, v. 41, 2006.

LEMOS, F. H. Discordância nas Expectativas de Inflação no Brasil: Um Estudo Empírico. 2017. 38 f. (Mestrado em Economia) - Programa de Mestrado Profissional em Economia, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, São Paulo, 2017.

LI, X.; TANG, Z. Sentiment Analysis on Inflation after COVID-19. *arXiv preprint arXiv:2209.14737*, 2022.

LOPES, L. M.; VASCONCELLOS, M. A. S. de. Manual de macroeconomia nível básico e intermediário. Ed 3. São Paulo: Atlas S. A, 2008.

LUBIK, T. A.; SURICO, P. The Lucas critique and the stability of empirical models. *Journal of Applied Econometrics*, v. 2, n. 1, p. 177–194, 2010.

LUCAS, R. E. Econometric policy evaluation: A critique. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, v. 1, n.1, p. 257-284, 1976.

LUCAS, R. E.; PRESCOTT, E. C. Investment Under Uncertainty. *Econometrica*, v. 39, n. 5, p. 659-681, 1971.

LUCAS, R. E.; SARGENT, T. After Keynesian Macroeconomics. In: After the Phillips Curve: Persistence of High Inflation and High Unemployment, Federal Reserve Bank of Boston, Conference Series, 1978.

MARSCHNER, P. F.; CERETTA, P.S. Sentiment and economic activity in Brazil. *Revista de Gestão*, v. 31, n. 2, p. 186-200, 2024.

MALAN, P. S. Crescentes incertezas até outubro de 2026. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 08 set. 2024.

MATSUSHITA, T. L.; CAVALCANTI, R. de C.; DA SILVA, G. A. C. Curva de Phillips, expectativas racionais e a relação da política fiscal com a independência do Banco Central. *Revista Jurídica (FURB)*, v. 27, 2023.

MEIRA, R. P. Microfundamentos da macroeconomia: da Crítica de Lucas à economia da complexidade. 2019. 115 f. (Mestrado em Ciências Econômicas), Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas/SP, 2019.

MONTES, G. C.; ACAR, T. Fiscal credibility and disagreement in expectations about inflation: evidence for Brazil. *Economics Bulletin*, v. 38, n. 2, p. 826-843, 2018.

MUTH, J. F. Rational Expectations and the Theory of Price Movements. *Econometrica*, v. 29, n. 3, p. 15-35, 1961.

NERIS JR., C. Elementos institucionais da formação de consensos: o caso dos microfundamentos da macroeconomia. In: IX Encontro Internacional da Associação Keynesiana

Brasileira, 2016. São Paulo – SP. *Anais do IX Encontro Internacional da Associação Keynesiana Brasileira*, 2016.

OLIVEIRA, D. S. P. de; MONTES, G. C. Sovereign credit news and disagreement in expectations about the exchange rate: evidence from Brazil. *Journal of Economic Studies*, v. 48, n. 3, p. 660-698, 2021.

PEREIRA, A. Fake news, antibolsonarismo e polarização política no Twitter (X) brasileiro entre 2020-2022. *SOCIOLOGIA ON LINE*, n. 35, p. 104-133, 2024.

RACY, J. C.; DA SILVA, F. A. C. A neutralidade da moeda e o papel das expectativas sob o regime de metas de inflação no Brasil: Uma leitura pós-keynesiana. *Revista de Economia Mackenzie*, v. 7, n. 1, p. 84-124, 2009.

REDMAN, D. A. *A Reader's Guide to Rational Expectations: A Survey and Comprehensive Annotated Bibliography*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 1992.

ROGERS, C. The conceptual flaw in the microeconomic foundations of dynamic stochastic general equilibrium models. *Review of Political Economy*, v. 30, n. 1, p. 72-83, 2018.

ROMER, P. The Trouble with Macroeconomics. *Journal Title*, v. 20, n. 10, p. 1-20, 2016.

ROSA, A. S. Expectativas adaptativas, racionais ou razoáveis? Economia com Compromisso: Ensaio em Memória de José Dias Sena, Évora: Universidade de Évora/CEFAG-UE, p. 293-303, 2006.

ROTEMBERG, J. J. New Keynesian Microfoundations. *NBER Macroeconomics Annual 1987*, v. 2, p. 69-116, 1987.

RUDEBUSCH, G. D. Assessing the Lucas Critique in Monetary Policy Models. *Journal of Money, Credit, and Banking*, v. 37, n. 2, p. 245-272, 2005.

SARGENT, T. J. Expectations and the Nonneutrality of Lucas. *Journal of Monetary Economics*, 1996.

SARGENT, T. J. Rational Expectations. *The Concise Encyclopedia of Economics*, 2008. Disponível em: <http://www.econlib.org/library/Enc/RationalExpectations.html>. Acesso em: 5 de nov. de 2020.

SENT, E. How (Not) to Influence People: The Contrary Tale of John Muth. *History of Political Economy*, 2002.

SKOTT, P. *Structuralist and Behavioral Macroeconomics*. Cambridge University Press: Cambridge, 2023.

SOLOW, R. Building a science of economics for the real world. *House Committee on Science and Technology Subcommittee on Investigations and Oversight*, v. 20, 2010.

STIGLITZ, J. E. Where modern macroeconomics went wrong. *Oxford Review of Economic Policy*, v. 34, n. 1-2, p. 70-106, 2018.

SUMMERS, L. H. The Scientific Illusion in Empirical Macroeconomics. *The Scandinavian Journal of Economics*, v. 93, n. 2, p. 129-148, 1991.

TEIXEIRA, F. O.; OLIVEIRA, I. C. L. de; FERREIRA, P. C. Consumer's inflation expectations in Brazil. *Estudos Econômicos*, v. 47, n. 3, p. 509-529, 2017.

THALER, R. H. Behavioral Economics: Past, Present, and Future. *American economic review*, v. 106, n. 7, p. 1577-1600, 2016.

THALER, R. H.; SUNSTEIN, C. R. Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. Yale University Press: New Haven, 2008.

THALER, R. H.; SUNSTEIN, C. R.; BALZ, J. P. Choice Architecture. *Harvard Public Law Working Paper Forthcoming*, 2010.

TILLY, S.; LIVAN, G. Predicting market inflation expectations with news topics and sentimento. *arXiv preprint arXiv:2107.07155*, 2021.

WILLEMS, B. Aplicación de modelos físicos a la economía: una breve introducción a la econofísica. *Sinergia y Innovación*, v. 1, n. 9, 2013.

APÊNDICE

Gráfico 1: Índices brasileiros de confiança e incerteza entre 2024 e 2025.

Fontes*: Fecomércio – SP; Fundação Getúlio Vargas (FGV) – Instituto Brasileiro de Economia (Ibre); 'Measuring Economic Policy Uncertainty' por Scott Baker, Nicholas Bloom e Steven J. Davis. Disponível em: <www.PolicyUncertainty.com>; Banco Central do Brasil (Bacen).

*As fontes seguem as ordens respectivas apresentadas no gráfico.